

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15557859>

TILSHUNOSLIKDA ZID MA'NOLI SO'ZLAR O'QUV LUG'ATIDA LEKSIKOGRAFIK TALQIN MUAMMOSI

Raxmatova Xulkar Nematullayevna

JDPU, O'zbek tili va adabiyoti fakulteti O'zbek tilini o'qitish
metodikasi kafedrası o'qituvchisi,

E-mail: xulkarraxmatova737@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida zid ma'nolilik hodisasining nazariy asoslari, ularning o'quv lug'atlarida aks ettirilish holatlari va bu jarayonda kuzatiladigan leksikografik muammolar har tomonlama tahlil qilinadi. Xususan, antonimlar asosida tuzilgan lug'atlarning o'quvchilarning leksik tafakkurini rivojlantirishdagi roli, mazkur lug'atlar tuzilishining didaktik mezonlarga asoslangan holda takomillashtirish yo'llari yoritiladi. Maqolada mavjud o'zbek tilidagi antonimlar lug'atlarining tahlili orqali lug'at tuzishning uslubiy kamchiliklari aniqlanadi hamda zamonaviy lug'at tuzish tamoyillariga mos takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: antonimiya, zid ma'nolilik, leksikografik tahlil, o'quv lug'ati, semantik qarama-qarshilik, metodik yondashuv.

Annotation: This article analyzes the representation of antonyms in educational dictionaries of the Uzbek language, focusing on the lexicographic interpretation and methodological approaches necessary for students to understand this phenomenon correctly. The work discusses the scientific and didactic significance of antonym-based dictionaries and highlights existing issues in their compilation and use.

Keywords: antonymy, opposite meaning, educational dictionary, lexicographic interpretation, semantic opposition, didactic methodology.

Аннотация: В данной статье рассматривается представление антонимов в учебных словарях узбекского языка, акцентируется внимание на лексикографической интерпретации и методических подходах, необходимых для правильного понимания этого явления учащимися. Освещается научная и дидактическая значимость словарей, составленных на основе антонимии, а также существующие проблемы в их разработке и применении.

Ключевые слова: антонимия, противоположное значение, учебный словарь, лексикографическая интерпретация, семантическая противоположность, дидактическая методика.

Zid ma'nolilik hodisasi tilshunoslikda keng o'rganilayotgan semantik hodisalardan biri bo'lib, u tilning leksik boyligini, so'zlar orasidagi munosabatni va mantiqiy tafakkurni yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zid ma'noli so'zlarning o'quv lug'atlarida talqin qilinishi nafaqat ma'lumot berish, balki o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga, semantik tahlil qilishga undovchi vosita sifatida ham xizmat qiladi.

Zid ma'nolilik ikki yoki undan ortiq so'zlar orasida semantik qarama-qarshilikka asoslangan munosabatni ifodalaydi. Bu munosabat borliqning asosiy mezonlaridan biri sifatida doimo olimlar diqqat markazidagi hodisalardan biri sifatida e'tirof etib kelingan. Uning tildagi ifodasi, asosan, antonimiya nomi ostida talqin qilinib, bu haqda ko'plab monografik ishlar yuzaga kelgan. Jumladan, rus tilshunosligidagi L.A.Novikov, V.A.Ivanova, N.Miller kabi tilshunoslarning ilmiy izlanishlari ham shular jumlasiga kiradi. Turkologiyada ham antonimlar haqida bir qancha maqolalar yozilgan, darsliklarda dastlabki umumiy ma'lumotlar berilgan bo'lsa-da, mazkur mavzuga bag'ishlangan monografik asarlar 1970-yillar davomida maydonga kela boshlagan. Birinchi navbatda qozoq tilidagi antonimlarni maxsus o'rgangan Musin [1,123] hamda ozarbayjon tilidagi antonimlarni tahlil qilgan Talibov [2,47]lar tomonidan yaratilgan tadqiqotlarni ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir. O'zbek tilshunosligida bu hodisa haqidagi ilk ilmiy qarashlar S.Mutallibov [3,212], S.Usmonov [4,112] kabi olimlarning maqolalarida o'z aksini topgan bo'lsa, keyinchalik R.Shukurov[5,85], B.Isabekovlar[6,54] tomonidan ushbu masalada nomzodlik dissertatsiyalarida tadqiq qilingan. Zid ma'noli so'zlar – antonimlar – o'zaro semantik qarama-qarshilikda bo'lib, ular har doim bir-birini inkor qiluvchi yoki qarshi qo'yuvchi tushunchalarni bildiradi.

Zid ma'nolarning so'zlarning o'quv lug'atlarida aks ettirilishida leksikografik talqindagi dolzarb muammolar. Zid ma'noli so'zlar o'quv lug'atlarida ko'proq juftlik shaklida keltiriladi. Ammo ularning ma'no qatlamlari, stilistik xususiyatlari, kontekstual moslashuvi yetarli darajada izohlab berilmagan holatlar ham uchraydi. Quyida leksikografik talqindagi dolzarb muammolar berilgan:

1. Zid ma'nolarning umumlashtirilgan yoki noto'g'ri keltirilishi: ayrim lug'atlarda antonim sifatida keltirilgan so'zlar o'zaro semantik qarama-qarshi emas.

2. Kontekstual moslikka e'tibor yetishmasligi: bir so'z turli kontekstlarda turli antonimlarga ega bo'lishi mumkin.

3. Stilistik tafovutlar hisobga olinmasligi: rasmiy, og'zaki va adabiy uslublardagi farqlar e'tibordan chetda qolmoqda.

4. Vizual va interaktiv imkoniyatlarning yetishmasligi: ayniqsa, zamonaviy o'quvchilar uchun.

Yechimlar va metodik takliflar

O'quv lug'atlar samaradorligini oshirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- Har bir antonim juftlik uchun kontekstual misollar va senariyli tushuntirishlar berish;
- Ovozli va vizual izohlar bilan boyitilgan interaktiv elektron lug'at platformalarini yaratish;
- Zid ma'nolilik asosida topshiriq va testlar bilan boyitilgan didaktik lug'atlar tuzish;
- O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma sifatida foydalanish imkonini beruvchi lug'at formatini ishlab chiqish.

Xulosa va takliflar

Zid ma'nolilik hodisasining o'quv lug'atlarida izchil va chuqur talqini til o'rganuvchilarning semantik bilimlarini boyitish, tahliliy fikrlashini rivojlantirish va leksik tafakkurini kengaytirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan zamonaviy leksikografiyada bu hodisani talqin etishda kontekst, stilistika va metodik aspektlarga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Zid ma'noli so'zlarni o'quv lug'atlarda talqin qilishda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

1. **So'zning kontekstual ma'nolari** aniqlab, har bir kontekst uchun alohida antonim berilishi lozim.
2. **Pragmatik va stilistik belgilar** keltirilsin (rasmiy, og'zaki, salbiy, ijobiy).
3. **Namuna jumlar orqali** antonimiy munosabat aniq ko'rsatilishi kerak.
4. **Tadqiqotga asoslangan lug'at tuzilmalar** yaratilishi lozim.

Shu tarzda o'quv lug'atlari nafaqat so'z yodlash, balki tilni chuqur o'rganish, tafakkurni boyitish vositasi bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мусин Ж. (1970) Антонимм в казахском языке. Алма-Ата,.
2. Талибов К. А. (1971) Антонимн в современном азербайджанском язмке. Баку.
3. Муталлибов С. (1955) Антоним сўзлар // Совет мактаби. – №4. – Б. 28-30;
4. Усмонов С. (1958) Антонимлар // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари.– №2. – Б. 33-40
5. Шукуров Р. (1973) Ўзбек тили антонимларининг лексик-семантик табиати: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент.
6. Исабеков Б. (1973) Ҳозирги ўзбек тилида лексик антонимия: Филол. фан. номз. ...дисс. – Тошкент.
7. Akhmedova, D. “Lingvistik tadqiqotlar”. (2020). Toshkent: Fan.
8. G‘ulomov, M. “Til va mantiq”. (2018). Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
9. Karimova, N. “Semantika va leksikologiya”. (2021). Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti.
10. Zokirov, I. “Qarama-qarshiliklar va ularning ifodalari”. (2019). Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti.